

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 249 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SOLIQ TIZIMI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

Tashmuxe'dova Yayra Atxamovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasida

dotsenti v.b., PhD.

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotda soliq tizimining xavfsizligi, uning ilmiy-nazariy va uslubiy jihatdan yondashuvlari, soliq tizimining xavfsizligini ta'minlash masalasi hamda soliq ma'muriyatchiligi imkoniyatlarini kengaytirish va takomillashtirishda soliq xavfi masalalari ko'rib chiqilgan. Jumladan, soliq organlari mehnat faoliyatini tashkillashtirishdagi axborot texnologiyalari va soliq to'lovchilarning “shaxsiy kabinet”dan foydalanish masalalariga ham e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, soliq tizimi xavfsizligi, soliq organlari xodimlarining mehnatini optimallashtirish, raqamli texnologiyalar, shaxsiy kabinet, soliq xavfi.

Abstract: In this state, the article examines the security of the tax system in the digital economy, its scientific, theoretical and methodological approaches, issues of ensuring the security of the tax system in the digital economy, and also examines issues of tax risks when expanding and improving the capabilities of tax administration. In particular, attention is paid to issues of information technology in the organization of labor activities of tax authorities and the use of the "personal account" of taxpayers.

Key words: Digital economy, tax system security, optimization of tax authorities, digital technologies, personal account, tax risk.

Аннотация: В данной статье, рассматриваются безопасность налоговой системы в условиях цифровой экономики, ее научно-теоретические и методологические подходы, вопросы обеспечения безопасности налоговой системы в условиях цифровой экономики, а также рассмотрены вопросы налоговых рисков при расширении и совершенствовании возможностей налогового администрирования. В частности, уделено внимание вопросам информационных технологий в организации трудовой деятельности налоговых органов и использованию «личного кабинета» налогоплательщиков.

Ключевые слова: Цифровая экономика, безопасность налоговой системы, оптимизация работы налоговых органов, цифровые технологии, личный кабинет, налоговый риск.

KIRISH

Fiskal islohotlarni chuqurlashtirish hamda soliq to'lovchilarning davlat hokimiyati organlari bilan hamkorligi uchun qulay shart-sharoit yaratishda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va davlat boshqaruvini isloh qilish orqali mamlakatimizda soliq tizimi xavfsizligini ta'minlash masalasini muhim yo'nalishlardan biri sifatida qarash mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi ““Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-son Farmonida barcha davlat va xo'jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlari singari soliq idoralari faoliyati samaradorligini oshirish, soliq tizimi xavfsizligini ta'minlash, soha organlari faoliyatini ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari negizida modernizatsiyalash hamda ishlarni tashkil qilishning raqamli, zamonaviy shakl va usullaridan samarali foydalanishga daxldor muammolarni hal etish ko'zda tutilgan.

Soliq tizimi xavfsizligi hamda uni raqamlashtirish masalasi yuzasidan kam sonli tadqiqot ilmiy ishlarni uchratishimiz mumkin. Shu sababli, raqamli iqtisodiyotda soliq tizimining xavfsizligi mavzusi dolzarb bo'lib qolmoqda. Ushbu yo'nalishda ilmiy-nazariy va uslubiy jihatdan yagona yondashuvlar mavjud emas. Ammo ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan raqamli iqtisodiyotda soliq tizimining xavfsizligini ta'minlash masalasi faol

o'rganilmoqda. Buning asosiy sababi, raqamlashtirish bir tomondan soliq ma'muriyatchiligi imkoniyatlarini kengaytirish va takomillashtirishga yordam bersa, ikkinchi tomondan uning xavfsizligini ta'minlashga xavf tug'dirishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyotda soliq tizimining xavfsizligi soliq ma'muriyatchiligi, kiberxavfsizlik, raqamli texnologiyalar va iqtisodiyot sohalarida faoliyat yuritayotgan ko'plab olim va tadqiqotchilar tomonidan turli fikr va qarashlarda tahlil etilmoqda. Jumladan, bugungi kundagi xorijlik olimlardan Edvard Kassio raqamlashtirishning soliq siyosati va amaliyotiga ta'sirini, xususan, soliq ma'muriyatchiligini avtomatlashtirish masalalari yuzasidan o'z qarashlarini bayon etgan bo'lsa, Kler Uoll raqamli iqtisodiyotda yangi texnologiyalarning soliq qonunchiligiga qanday ta'sir qilishini tahlil qilgan. Soliq siyosati va soliq tizimlarini raqamlashtirish hamda raqamli muammolarni xalqaro miqyosda o'rganuvchi olimlardan taniqli iqtisodchilar Xorxe Martines-Vazkes va Vanessa Uilyamsonlarning tadqiqotlarini misol qilishimiz mumkin.

Rossiyalik iqtisodchi olimlardan Pavel Sapunov o'z asarlarini raqamli iqtisodiyot kontekstida soliq masalalari, raqamli platformalarni soliqqa tortish va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash masalasiga bag'ishlagan.

M.I. Korotetskiyning fikricha, soliq tizimini raqamlashtirish ma'muriy xarajatlarni kamaytirish, soliq yig'ishni yaxshilash va soliq to'lovchilar uchun soliq ma'lumotlarining mavjudligini oshirish imkonini beradi. A.V. Soldatenko esa soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish va soliq organlari faoliyatining samaradorligi hamda xavfsizligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish zarur deb hisoblaydi.

Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq xavfsizligi yuzasidan L.P. Goncharenko, N.A. Koloskov, E.A. Chernik, M.V. Fedotovlar ham o'z qarashlarini bildirishgan.

O'zbekistonning ayrim tadqiqotchilari, masalan, B. Toshmurodova va I. Niyazmetov, soliq tizimini raqamlashtirish va modernizatsiya qilish orqali foyda ko'rsatkichlarini yaxshilash hamda soliqqa oid qonunchilikni soddalashtirishga urg'u beradilar. B.I. Isroilov, S.K. Xudoyqulov, U.A. Radjabov, I. Niyozmetov, E. Gadoyev va boshqalar soliq va soliqqa tortish, soliq nazorati masalalariga e'tibor qaratgan bo'lsalarda, raqamli iqtisodiyotda soliq xavfsizligi masalalariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

Shu sababli, ushbu mavzuda ilmiy izlanishlar olib borish va soliq tizimida xavfsizlikni hamda uni raqamli iqtisodiyot sharoitida takomillashtirish masalalariga bugungi kunda katta ehtiyoj mavjud.

Bizning fikrimizcha, raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq tizimining xavfsizligini ta'minlash – bu soliq tizimi tahdidlariga qarshi choralar ko'rish va soliq risklarini oldini olish (kamaytirish) tizimidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishda ilmiy usullar qo'llanildi. Asosiy ma'lumotlar O'zbekiston soliq tizimiga oid rasmiy statistik manbalar, davlat hisobotlari hamda xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlari asosida olindi. Ikkilamchi ma'lumotlar ilmiy maqolalar va iqtisodiy tahlillardan to'plandi. Tahlil jarayonida soliq xavfsizligi ko'rsatkichlari iqtisodiy-statistik usullar yordamida baholanib, tendentsiyalar va muammolar aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot soliq tizimi xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Davlat soliq qo'mitasi raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali soliq yig'imlarini optimallashtirish, soliq to'lovchilarni monitoring qilish hamda byudjet tushumlarini oshirishga intiladi. Buning ortidan soliq ma'muriyatchiligining samaradorligi oshirilib, korrupsiya va soliq to'lashdan bo'yin tovlash holatlarini oldini olishga harakat qilinadi.

2020-yildan boshlab soliq to'lovchilar bilan soliq organlari o'rtasida yuzaga kelayotgan bir qator muammolarni hal qilish bo'yicha katta qadamlar tashlandi. Masalan, soliq inspeksiyalari vazifalarini turli tarkibiy tuzilmalar tomonidan takrorlanishini kamaytirish orqali soliq organlari xodimlarining qo'l operatsiyalari hajmi qisqartirildi. Biroq bugungi kunda soliq organlarini modernizatsiya va raqamli transformatsiya qilish jarayonida ijobiy o'zgarishlar bo'layotganiga qaramay, zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish orqali soliq organlarining moddiy-texnika bazasini yanada rivojlantirish talab etiladi.

Soliq organlari faoliyatiga zamonaviy dasturiy-texnik vositalarni keng qo'llash butun soliq ma'muriyatchiligi jarayonini avtomatlashtirishga imkon beradi. Bu esa mamlakatda soliq xavfsizligini ta'minlashda soliq ma'muriyatchiligi bo'yicha xarajatlarni kamaytirish, soliq organlari ishining sifatini oshirish uchun avtomatlashtirilgan axborot texnologiyalarini hamda soliq organlarining soliq to'lovchilar bilan bilvosita hamkorligini rivojlantirishda hududlarni raqamli transformatsiya qilish zaruratini tug'diradi.

Bugungi kunda Davlat soliq inspektorining avtomatlashtirilgan, ya'ni raqamlashtirilgan ish joyi – SIAIJ-5 dasturiy mahsuloti yordamida amalga oshirilmoqda. Ushbu dasturiy mahsulot bajaradigan asosiy vazifalar quyidagilardan iborat (1-rasm):

- | | |
|--|--|
| ➔ soliq to'lovchilar - yuridik shaxslar ro'yxatga olinadi | ➔ tekshiruv dalolatnomalarni yuritadi |
| ➔ korxonalarining yagona reestrini yuritadi | ➔ inkasso topshiriqnomalari va xulosalari bilan ishlash |
| ➔ soliq to'lovchilarning shaxsiy kartochkalarini yuritadi | ➔ turli statistik hisobotlar olinadi |
| ➔ bank xujjatlari qayta ishlanadi | ➔ ro'yxatga olish bo'yicha turli hisobotlarni shakllantirish |
| ➔ soliq to'lovchilar bilan solishtirma dalolatnomalarni bajaradi | ➔ soliq to'lovchilarning byudjet bilan hisob-kitoblari amalga oshiriladi |

1-rasm. SIAIJ-5 dasturiy mahsuloti yordamida amalga oshiriladigan vazifalar.

Raqamli axborot tizimining joriy etilishi nafaqat soliq organlari xodimlarining mehnatini optimallashtirishga, balki soliq organlari faoliyati ustidan ichki nazorat darajasini oshirishga, soliqlarning yig'iluvchanligini ta'minlashga va byudjet daromadlarining oshishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu esa o'z navbatida mamlakatda soliq xavfsizligini ta'minlash masalalariga hamda mamlakat iqtisodiyotini raqamlashtirishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi tadbirkorlik subyektlari va soliq to'lovchilar o'rtasida soliq to'lash tizimini, soliq hisobotini yuritish va uni hisoblash jarayonini yengillashtiradi. Shu bilan bir qatorda axborotlar bazasini shakllantirish va undan foydalanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratib beradi.

Hozirgi vaqtda soliq organlarining soliq to'lovchilar bilan axborot almashuvini joriy etish orqali elektron hamkorlik rivojlandi. Soliq organlari bilan elektron tarzda hamkorlik muloqot qilayotgan soliq to'lovchilar soni yildan-yilga ko'payib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-iyundagi PQ-3802-sonli "Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining beshinchi bandida soliq xizmati organlari faoliyati samaradorligini baholash mezonlaridan biri sifatida davlat soliq xizmati organlari bilan o'zaro munosabatlarda "shaxsiy kabinet"dan foydalanish darajasi belgilab qo'yilgan (2-rasm).

2-rasm. Davlat soliq xizmati organlari bilan o'zaro munosabatlarda "Shaxsiy kabinet"dan foydalanish darajasi.

Rasm ma'lumotlaridan soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasida elektron axborot almashuvi dinamikasi ijobiy ekanligini kuzatishimiz mumkin. Xususan, 2020-yilda 942 819 ta, 2021-yilda 1 180 573 ta, 2022-yilda 1 482 000 ta va 2023-yilda esa 1 659 660 ta foydalanuvchi shaxsiy kabinetdan foydalangan.

Axborot texnologiyalari rivojlanayotgan va iqtisodiyot raqamlashtirilayotgan sharoitda davlat moliyaviy nazoratini amalga oshiruvchi ko'plab davlat organlari va ularning hududiy bo'linmalari faoliyati aynan shunga qaratilgan. Soliq organlari ham bundan mustasno emas, chunki ularning faoliyatida ham xavf-xatar va tavakkalchiliklar mavjud.

Soliq xavfini boshqarish – bu xavfning oldini olish, bartaraf etish va imkon qadar kamaytirish, ularning qo'llanish samaradorligini baholash, shuningdek, soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarini bajarish ustidan nazorat qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalda bajarishni, soliq organlarida mavjud axborot uzluksiz yangilanishini, tahlil etilishini va qayta ko'rib chiqilishini nazarda tutuvchi tizimdir.

Avtomatlashtirilgan tizimda soliq to'lovchilar soliq xavfini aniqlash quyidagi manbalar orqali amalga oshiriladi:

a) Dastur mezonlari:

- Avtomatlashtirilgan tizim mezonlari orqali aniqlangan soliq xavflari;
- "Avtokameral" dasturiy mahsuloti mezonlarining "qayta hisoblashdan keyingi summa"si;
- QQS o'rni qoplash bo'yicha rad qilingan murojaatlarda aniqlangan soliq xavfi summasi;
- QQS zanjiridagi uzilish (Tax Gap) ma'lumotlari;
- Soliq hamkor tizimi orqali kelib tushgan tasdiqlangan murojaatlar.

b) Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar so'rovnomalari asosida aniqlangan soliq xavflari;

c) Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari asosida aniqlangan soliq xavflari;

d) Ommaviy axborot vositalari orqali olingan ma'lumotlar asosida aniqlangan soliq xavflari;

e) Tuzilmalarning o'tkazgan tahlillari:

- Soliq organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillarda aniqlangan soliq xavflari;

- Shubhali deb topilgan korxonalar bilan iqtisodiy aloqada bo'lgan subyektlar (kontragentlar)da aniqlangan soliq xavflari.

- Avtomatlashtirilgan tizim orqali soliq xavflarini aniqlash soliq to'lovchilar, mikrofirmalar, kichik va o'rta biznes, yirik korxonalar toifasi bo'yicha segmentlangan holda amalga oshiriladi.

- Soliq xavfi mezonlari kelib chiqish sabablari va bo'lishi mumkin bo'lgan oqibatlarga qarab quyidagilar xavf guruhlari tarkibiga kiritiladi:

- Ro'yxatdan o'tmasdan turib faoliyat yuritish;
- Soliq hisobotlarini topshirmaslik;
- Soliqlarni to'lamaslik yoki soliq bazasini yashirish.

Har bir xavf guruhi o'z navbatida kichik xavf guruhlaridan, kichik xavf guruhlari esa xavflar reestridan tarkib topadi.

Davlat soliq xizmati organlarida 2021-yilda ortiqcha to'lovga ega bo'lgan korxonalar ustidan nazorat qilishda soliq xavfini aniqlash, tahlil qilish va baholash avtomatlashtirilgan modulli tizim orqali ma'lumotlar yuklanib, soliq xavflarini aniqlash bo'yicha tahlillar asosida soliq xavfi yuqori va o'rta bo'lgan korxonalar aniqlangan.

Birinchi soliq xavfini aniqlash yo'nalishlari (mezonlar) bo'yicha o'tkazilgan tahlillarda 689 ta holatda soliq to'lovchi korxonalarining 2 tasida soliq xavfining yuqori holati va 687 ta soliq to'lovchida o'rta holat aniqlanib, soliq xavfi summasi 105,1 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, ikkinchi soliq xavfini aniqlash yo'nalishlari (mezonlar) bo'yicha o'tkazilgan tahlillarda soliq xavfi summasi 165,8 mlrd so'm bo'lgan holda 389 ta soliq to'lovchi korxonaning 15 tasida soliq xavfining yuqori holati va 374 ta soliq to'lovchi korxonada soliq xavfi o'rta holatda ekani ma'lum bo'ldi. O'tkazilgan tahlillar natijasida jami 1078 ta soliq to'lovchilarning 17 tasida yuqori va 1061 tasida o'rta soliq xavfi mavjudligi aniqlandi.

Soliq xavflarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tahlillar natijalaridan ma'lum bo'ldiki, xususan, viloyatlar kesimidagi tahlillarda ortiqcha to'lovlar bo'yicha soliq xavflari mavjud korxonalar soni eng ko'pi:

- Toshkent viloyatida – 147 ta,
- Farg'onada – 98 ta,
- Samarqandda – 75 ta,
- Andijonda – 74 ta,
- Namanganda – 71 tani tashkil etgan.

Shuni inobatga olish zarurki, raqamlashtirish soliq firibgarligi xavfini oshiradi, chunki raqamli texnologiyalar yashirin operatsiyalar yoki kriptovalyutalardan foydalanish orqali soliqlardan qochish uchun ishlatilishi mumkin. Shuning uchun soliq tizimida bunday operatsiyalarni kuzatish va blokirovka qilish mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekiston Respublikasida soliq tizimini takomillashtirish masalalari bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarimiz natijasida quyidagi xulosalarni berishimiz mumkin.

Raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida "Soliq to'lovchining shaxsiy kabineti" dan foydalanishni faollashtirish, soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan huquq va majburiyatlarni bajarish bo'yicha soliq to'lovchi va soliq undiruvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni faqat elektron shaklda amalga oshirishni doimiy ta'minlash va nazorat qilish natijasida quyidagilarga erishildi:

- Soliq to'lovchi va soliq organi o'rtasida doimiy o'zaro hamkorlik shakllanadi;
- Soliq to'lovchi soliqlarni hisoblash va to'lash bilan bog'liq muammolar xususida onlayn maslahat olish imkoniyatiga ega bo'ladi;
- Davlat soliq xizmati organi soliq to'lovchini qonunchilikdagi o'zgarishlar yoki soliq to'lovchi hisobotidagi chalkashliklar to'g'risida xabardor qilib turadi;
- Soliq to'lovchi va soliq xizmati organi o'rtasida axborot almashinuvi tezlashadi;
- Soliq to'lovchi o'z xatolarini tuzatish va moliyaviy jazolardan ozod bo'lish imkoniyatidan foydalanadi;
- Korrupsiya va mansabni suiiste'mol qilish holatlarining oldi olinadi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish yoki raqamli axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish soliq tizimi samarali ishlashiga, soliq xavfi hamda raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirishga, soliq to'lovchi va soliq organlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni mustahkamlashga, statistik raqamlarning aniq va shaffofligini ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi PF-5468-son «O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida»gi Farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi, 2018-yil 30-iyun, 06/18/5468/1420-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi ""Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni.
3. Tashmurodova B., Elmirezayev S. Korporativ soliq menejmentida ichki soliq nazorati va tahlili. // Moliya ilmiy jurnali. 2010-yil, №3.
4. Tashmuxamedova Y.A. O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish. 08.00.07 – "Moliya, pul muomalasi va kredit". Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. 2024. 11-bet.
5. Tashmuxamedova, Y. (2023). Mamlakatda davlat soliq xizmati organlari soliq ma'muriyatchiligi faoliyati tahlili.
6. Yayra, T. (2023). Analysis of Tax Administration Activity of State Tax Service Bodies. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR), ISSN 2249(0892).
7. Tashmukhamedova, Y. (2020). The Role of Tax Administration in Managing Budget Revenues in the Budget System of the Republic of Uzbekistan. International Finance and Accounting, 2020(2), 20.
8. Tashmuhamedova, Y. A. (2019). Ways to Improve the Activities of the System of Tax Management and Organization of the Work of Employees of the Public Tax Service. Theoretical & Applied Science, (3), 538-544.
9. <https://soliq.uz/page/asosiy-korsatkichlar>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

